

XUFYONA IQTISODIY JARAYONLAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI

Bobomurodov Shahzod

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotasiya: Ushbu maqolada yashirin iqtisodiyot zamonaviy O'zbekistonning va butun dunyoning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u yoki bu shaklda barcha mamlakatlarda sodir bo'lib, asrlar davomida o'zgarib kelayotganligi, shuningdek, u jinoiy, yer osti, qora, noqonuniy, norasmiy singari nomlar bilan atalishi, yashirin iqtisodiyotning ko'lami turlicha bo'lishi va hech bir mamlakat undan umuman xalos bo'laolmasligi hamda yashirin iqtisodiyotning rivojlanish omillari haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Xufyona iqtisodiyot, yashirin iqtisodiyotning ijobiy va salbiy tomonlari va belgilari, korrupsion jinoyatlar, soliq qonunchiligi.

Abstract: In this article, the hidden economy is one of the most urgent problems of modern Uzbekistan and the whole world. It is called by names such as unofficial, the scale of the underground economy is different and no country can get rid of it at all, and the factors of the development of the underground economy are discussed.

Key words: Secret economy, positive and negative aspects and signs of secret economy, corrupt crimes, tax legislation.

Yashirin iqtisodiyot turli darajalarda har qanday mamlakat iqtisodiyotining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu hodisaning mohiyati haqida ko'plab fikrlar mavjud. Ko'pgina olimlar yashirin iqtisodiyot huquqiy normalarni buzadigan va turli jinoyatlarni keltirib chiqaradigan iqtisodiy faoliyatning tarkibiy qismi ekanini ta'kidlashadi. Boshqa olimlar yashirin iqtisodiyot rasmiy statistikada moddiy boyliklarni ishlab chiqarish, iste'mol qilish, almashish va tarqatish jarayonlari hisobga olinmagan deb hisoblashadi.

Yashirin iqtisodiyot iqtisodiyotning bir qismi bo'lib, u davlat organlari tomonidan tartibga solinmaydi yoki kuzatilmaydi va ko'pincha iqtisodiyotning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yashirin iqtisodiyot - davlat nazorati va nazoratidan tashqarida amalga oshiriladigan faoliyat hisoblanadi. Bu hodisa murakkab va to'liq o'rganilmagan, ammo keng tarqalgan va jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oladi, shuningdek, yashirin iqtisodiyot soliq daromadidan qochish mumkin bo'lgan reproduktiv sektorga ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiyotning bu turi jamiyatda iqtisodiy faoliyatni keng jamoatchilikdan yashirish uchun qulay bo'lgan taqdirda va bunga sharoit mavjudligida paydo bo'ladi.

Yashirin iqtisodiyotning kelib chiqishi va rivojlanishiga esa quyidagilar misol bo'la oladi:

1. Soliqlarning oshirilishi;
2. Turli xil litsenziya, sertifikat va ruxsatnomalar olinishida ko'zda tutilmagan xarajatlarning mavjudligi;
3. Xomashyo mahsulotlari yetkazib berilishida tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishdagi qiyinchiliklar.

Yashirin iqtisodiyotning ko'plab turlari bor, ular orasida norasmiy iqtisodiyot alohida qiziqish uyg'otadi va davlatning iqtisodiy xavfsizligiga zarar yetkazadi. Mutaxassislar yashirin iqtisodiyotning quyidagi nomlarda yuritiladigan "oq-yoqali" jinoyat - bu davlatning rasmiy vakolatlarini suiiste'mol qilish bilan bog'liq jinoyat hisoblanadi. Ushbu turga valyuta qoidalarini buzish, savdoga yetkazilgan zarar, daromadni yashirish, sug'urta qoidalarini buzish, firibgarlik va boshqalar kirishi mumkin, "kulrang" iqtisodiyot - asosan norasmiy va yashirin iqtisodiyotning eng yirik sohasidir. Ushbu turdagi iqtisodiy faoliyat qonun doirasida, ammo davlat idoralari tomonidan hisobga olinmaydi, "qora" iqtisodiyot - bu noqonuniy tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va sotish bilan bog'liq bo'lgan taqiqlangan iqtisodiy kabi faoliyat turlarini alohida ajratib ko'rsatishadi.

Yashirin iqtisodiyot - noqonuniy faoliyatni amalga oshirish uchun qopqon vazifasini bajaradi. Ushbu turga quyidagilar kiradi: rasmiy daromadlarni kamaytirish, hisobotlarni buzib ko'rsatish, soliqqa tortiladigan daromadlarni yashirish, ikki tomonlama buxgalteriya hisobi, hisob-kitoblar va boshqalar. Bu hodisalarning deyarli barchasi tashqi iqtisodiy faoliyatda uchraydi. Yashirin iqtisodiyotni nazorat qilish soliq va bojxona xizmatlariga yuklatilganligi tasodif emas, ular bu sohada o'zaro hamkorlikni amalga oshiradilar va bu borada ularning vazifalari ko'pincha bir-biriga bog'liqdir.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki yashirin iqtisodiyotni qisqartirish imkonsiz emas. Buning uchun puxta o'ylangan, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan puxta strategiya kerak. Bunday strategiyaga erishishda albatta birinchi navbatda aholining iqtisodiy savodxonligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Agar aholiga xufiyona iqtisodiyotning salbiy asoratlari muntazam ravishda tushuntirib borilsa, bu orqali xufiyona iqtisodiyot ma'lum darajada bartaraf etishga erishilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muminov N.G. Iqtisodiy tizimlar taraqqiyotida yashirin iqtisodiyotning o'rni. Iqtisod va moliya, №2, 2018. B.11.
2. Artxashastra, ili Nauka politiki
3. Abulqosimov H.P., Abulqosimov M.H. Iqtisodiy xavfsizlik: nazariya va amaliyot. O'quv qo'llanma.-T.:Noshirlik yog'dusi, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati. 2018yil yanvar-dekabr. Statistik to'plam.-T.,DSQ, 2019.-87-bet.

5. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI BAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
6. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 3-6.
7. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 31-34.
8. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.
9. ERGASHEVA N., YO'LCHIYEV S. TA'LIM TARBIYANING ZAMONAVIY SHAKLLARI //Journal of Research and Innovation. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-39.
10. Ergasheva N. AHOLI DAROMADLARINING SHAKLLANISHI VA TAQSIMLANISHI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – С. 15-18.
11. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. Б. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ УСЛУГ.
12. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
13. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
14. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
15. Luna A., Nizametdinov A., Xudoyarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-40.
16. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 218-224.
17. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 65-70.